

HUMBERTO J. LA ROCHE. UNA SOMERA REVISIÓN DE SU VIDA Y OBRA

JOAN LÓPEZ URDANETA

Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia.
Editor de la Revista IGEZ. Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia.

Las referencias sobre lo pasado despiertan un interés especial en conocer el devenir histórico y en los personajes quienes con sus reflexiones y acciones fueron actores dentro del entramado social de una nación. El presente escrito tiene como propósito realizar una somera revisión sobre la vida y obra del Dr. Humberto J. La Roche.

Humberto J. La Roche, nace en la ciudad de Maracaibo (Venezuela), el 15 de mayo de 1925, fue profesor universitario, escritor (ensayista, autor científico y de textos educativos) y magistrado. Entre su formación académica se destaca que fue Doctor en derecho (Universidad del Zulia, 1950), Doctor en derecho constitucional (Universidad de París, 1954). y Diplomado del Instituto de Derecho Comparado de la misma Universidad, como también en otras universidades norteamericanas como Stanford, Columbia, Harvard y en la canadiense de Fraser; y europeas como la Universidad de Uppsala (Suecia) y en la Universidad de Ginebra (Suiza) en las cuales realizo estudios de especialización en derecho constitucional y ciencia política (Hernández y Parra, 1999).

En el ámbito académico se desempeñó como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del Zulia. En esta casa de estudio ocupó los siguientes cargos: director-secretario de la Escuela de Derecho (1950), secretario (1958-1965), decano de la Facultad de Derecho (1968-1972) y rector (1976-1980).

HUMBERTO J. LA ROCHE
FOTOGRAFÍA EXHIBIDA EN LA BIBLIOTECA DR.
HUMBERTO J. LA ROCHE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Su labor intelectual como docente estuvo complementada con su papel como investigador de las ciencias sociales, en especial a aquellas relacionadas con la historia, la ciencia política y el derecho, generando de esta manera aportes en estas áreas y ser participe en la conformación de espacios para el desarrollo de las investigaciones científicas en estos ámbitos.

En este sentido, y en parte en consonancia por su participación en el espacio académico, la autonomía universitaria fue uno de sus temas abordado desde su perspectiva consideraba que esta no podría considerarse como un fin mismo, sino como el medio para lograr objetivos, tales como la libertad del pensamiento crítico y la difusión de la cultura; y no entenderse de forma absoluta, sino más bien ser adaptada a las contingencias del medio y del tiempo, cuya utilidad sea más proclive al dinamismo y a la modernización, en este sentido, la Universidad no debe hacerse un ente superior al Estado ni un Estado dentro del Estado (La Roche, 1979).

En aras que la universidad pueda generar aportes pertinentes en su contexto general y contribuir a las transformaciones del mundo contemporáneo el Consejo de Facultad de Derecho en fecha 12 de noviembre de 1973 le encomienda la tarea de realizar las gestiones necesarias para la creación del Centro de Investigaciones Políticas y Administrativas de la Universidad del Zulia; esta labor fue cumplida en su condición como Director – Presidente de la Comisión Organizadora de dicho centro presentó ante las instancias pertinentes los recaudos necesarios para proceder en su creación, no obstante, la

aprobación de creación de dicho centro por parte del Consejo Universitario fue efectuada el 05 de junio de 1985, posteriormente el mismo se transformaría en el actual Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, por aprobación del Consejo Nacional de Universidades en su sesión extraordinaria de fecha 3 de junio de 1994¹.

Como tributo a su memoria y trayectoria el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia aprobó en su sesión de 27 de abril del 2000, designar el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público con el epónimo de “Dr. Humberto J. La Roche”². Ante esto Bracho (2002), nos reitera que:

Rememorar a Humberto J. La Roche es para quienes laboramos en el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de La Universidad del Zulia al mismo tiempo un deber ineludible con quien nos honra con su nombre, y una necesidad casi filial por parte de quienes de una u otra manera nos consideramos siempre sus alumnos, y particularmente fuimos también sus amigos. Nuestro Instituto fue sin duda para él un sueño preciado que logró ver nacer y crecer, cuando ya

la vida lo había puesto frente a otros retos y destinos, pero su presencia y colaboración activa lo siguieron vinculando estrechamente con nuestro proyecto, así, como miembro fundador de nuestra revista Cuestiones Políticas, en el Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Público y en la Fundación Venezolana de Derecho Constitucional de la cual fue su primer Presidente. (Bracho, 2002, p.IX).

Entre su vasta obra bibliográfica, se destacan *Derecho Constitucional General* y su *Derecho Constitucional*, junto a otras muchas obras monográficas como *Monocameralismo* y *Bicameralismo* o *Las habilitaciones legislativas en Venezuela*.

Como jurista poseía la convicción de que:

La interpretación, consiguiente, se considera como un momento esencial y un presupuesto indispensable en la aplicación de la normativa jurídica, porque lógicamente, no se puede concebir aplicación de norma jurídica que no sea previamente interpretada, si por interpretación se entiende el proceso lógico, mediante,

1 Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 4745 Extraordinario. Fecha 6 de julio de 1994.

2 Oficio N° CFCJP-1248-2000. Mayo 18 de 2000.

el cual se señala y se pone en evidencia el sentido y alcance de la disposición que se examina. (La Roche, 1985, p.19).

En tal sentido afirma que:

Desde el punto de vista sociológico, se puede decir que las normas constitucionales son aplicables y eficaces, en las medidas en que son efectivamente observadas y cumplidas, en cambio desde el ángulo jurídico, la aplicabilidad de las normas constitucionales (al igual que otras) requieren precisar si están vigentes, si son legítimas, si tienen eficacia. Tales condiciones revisten carácter "Sine qua no" para determinar su aplicabilidad (La Roche, 1985. p. 19).

En 1992, Humberto La Roche fue nombrado Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, pasando en 1994 a Magistrado titular, ejerciendo su labor jurisdiccional en la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema, en la que cesó muy pocos días antes de su muerte.

Como magistrado será recordado por la interpretación progresiva que le diera a la Constitución de 1961 en la ponencia emanada de la Sala Político Administrativa el 19 de

enero de 1999, que legitimó el referéndum que hizo posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En esa histórica sentencia, el doctor La Roche (1999) respondió a un conjunto de recursos interpuestos ante el Máximo Tribunal, en contra de esta convocatoria y precisó que

"un sistema participativo consideraría que el pueblo retiene siempre la soberanía, ya que, si bien puede ejercerla a través de sus representantes, también puede por sí mismo hacer valer su voluntad frente al Estado".

No está de más decir que su sentencia fue una de los hechos determinantes que conllevaron al cambio constitucional del 15 de diciembre de 1999.

Al igual que su sentencia de fecha 14 de octubre de 1997, en la cual dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley de Vagos y Maleantes, por ser un instrumento violatorio a el principio de legalidad, el derecho del debido proceso, el principio *non bis in idem*, la no discriminación, entre otros derechos, colocándolo al margen de la constitución de 1961 y de los instrumentos jurídicos emanados del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos (Bracho, 2002).

En el ámbito extrauniversitario fue Cónsul Honorario de Francia en la ciudad de Maracaibo, presidente del Colegio de Abogados del Estado

Zulia, asesor de la Asamblea Legislativa del propio Estado, y miembro de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia, en su refundación en 1976 ocupando el sillón N° 21. Entre sus obras de carácter histórico se mencionan:

- *Agnosticismo y tradición religiosa en el pensamiento constitucional latinoamericano de la Independencia* (1961)
- *La crisis del Imperio Español y su repercusión en América* (1961)
- *De Montesquieu a Bolívar (Estudio de sus ideas políticas)* (1984), entre otros (Arismendi, 2005).

También es reconocido su esfuerzo para la creación del Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, de la que fue Presidente fundador (1987) y en el momento de su fallecimiento era Presidente honorario (Fernández, 2000).

El Dr. Humberto J. La Roche, fallece en Maracaibo, el 21 de abril de 2000 a los 74 años de edad, dejando a su partida un legado intelectual para la posteridad, el cual se debe escudriñar de forma más profunda para enaltecer sus aportes científico en el ámbito histórico, politológico y jurídico.

HUMBERTO J. LA ROCHE. FUENTE: JESÚS SEMPRÚN

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PHOTO/?FBID=10213260795136477&SET=A.2129556960552](https://www.facebook.com/photo/?fbid=10213260795136477&set=a.2129556960552)

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ARISMENDI, A. (2005). *Contribución a la bibliografía del derecho constitucional y su historia*. Editorial Jurídica Venezolana. Disponible en <https://www.derechoadministrativoucv.com.ve/wp-content/uploads/2020/05/IDP-01.pdf>

BRACHO, P. (2002). Presentación. En *Ensayos de Derecho Constitucional 6*. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela.

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (1994, 6 de julio). Aprobación de transformación del Centro de Investigaciones Políticas y Administrativas en Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público. En *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* Extraordinario N° 4745

FERNÁNDEZ, F. (2000). Humberto J. La Roche. In Memoriam. En *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Núm. 4*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, España. Disponible en: <https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/50154>

HERNÁNDEZ, L. y Parra, J. (1999). *Diccionario General del Zulia*. Banco Occidental de Descuento. Maracaibo, Venezuela.

LA ROCHE, H. (1985) Interpretación y aplicación de la Constitución. En *Libro Homenaje al Dr. Nectario Andrade Labarca*. Universidad del Zulia.

LA ROCHE, H. (1999). *Interpretación del artículo 234 de la Ley Orgánica del Sufragio*. Corte Suprema de Justicia. Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc22/22-28.pdf>